

**OLIY O’QUV YURTLARINING CHIZMACHILIK FANI O’QUV
DASTURIDA DETALLASHTIRISH BILAN BOG’LIQ O’QUV
MATERIALLARINING O’RNI VA TAHLILI**

Mirzaakbarova Nilufar Mamurjon qizi

Muhandislik grafikasi dizayn nazariyasi 2-kurs magistri

Annotatsiya: Maqolada talabalarga chizmachilik fani dasturini tuzish va fanning detallari tahlil etilgan. Shuningdek, tasviriy faoliyatning turli xil ta'lim va ijodiy shakllari, auditoriyasi va auditoriyadan tashqari shakllari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Chizmachilik, ijodiy rasm, eskizlar, tizim, plenar

Pedagogik profildagi oliy o'quv yurtlari sharoitida talabalarni badiiy-ta'limiy tayyorlashning zamonaviy tizimi o'zining dasturiy mazmuniga professional ravishda talab qilinadigan va ijodiy yo'naltirilgan tasviriy san'at turlarini (grafik, rasm, haykaltaroshlik, dekorativ ishlar) o'z ichiga oladi. Maxsus badiiy fanlarni o'qitish tizimida dastgohli, amaliy va mahobatli san'atlarning barcha turlariga xos bo'lgan, tasviriy faoliyatning asosiy turi va majoziy asos sifatida, naqsh bilan mashg'ul bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, grafik tasvirning majoziy, texnik va estetik tomonlarini o'z ichiga olgan o'quv chizish jarayoni nazariya va amaliyot o'rtasidagi munosabatlar tamoyiliga asoslanadi.

Dastlabki didaktik bosqichida tasviriy qonunlar va qoidalar savodxonlik (kompozitsiya, istiqbol, rangshunoslik, soya nazariyasi, chizma geometriyasi, plastik anatomiya) ustuvor, introduktiv ahamiyatga ega, chunki "jiddiy ilmiy bilimsiz chizmachilikni egallash mumkin emas". Darslarning mazmuni auditoriya sharoitida olib boriladigan o'quv mashg'ulotlari ikkitasini o'z ichiga oladi, o'zaro bog'liq faoliyat turlari-haqiqiy tasvir qonunlarini o'rganish va tabiatdan chizilgan rasmlarni bajarish bo'lishi kerak. O'quv mashg'ulotlari turli darajadagi murakkablikning tekis va uch o'lchamli shakllaridan tizimli ravishda tashkil etilgan

tabiiy, ijtimoiy, madaniy haqiqat ob'ektlarining alohida-alohida olingan yoki birlashtirilgan guruhlaridan iborat.

Talabalarning o'quv rejasini ishlab chiqish bo'yicha dastlabki bosqichda uslubiy tartibda bir qator grafik mashqlarni bajarish taklif etiladi. Tabiatning strukturaviy xususiyatlarini tahlil qilish, kompozitsiyaning optimal versiyasini izlash, turli xil lyuk usullarini ishlab chiqish va aniq badiiy-didaktik vazifalarni hal etishga qaratilgan foreskiz, bu akademik vazifaning asosiy bosqichini muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan.

To'liq prototiplarni qayta tiklaydigan reflektiv tasvirlar kategoriyasida ta'lim olish jarayonida xotira va vakillik bo'yicha chizmalar mavjud. Tajribada aks ettirilgan qisqa muddatli auditoriyada va atrofdagi haqiqatning boshqa ob'ektlari ular uchun majoziy asos bo'lib xizmat qiladi. Bunday holda, tasviriy faoliyat mahsulotlarining sifati asosan kuzatuv va rivojlanish darajasiga bog'liq qabul qiluvchilarning vizual xotirasi hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, tizimli ravishda tashkil etilgan o'quv ishlari chizma analitik-kognitiv, tadqiqot, samarali va faol bo'lib, o'quvchilarning mantiqiy va majoziy fikrlash mexanizmlarini protsesdir. Darsda rasm chizish bo'yicha o'quv materiallarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun pedagogik ishlarning vizual, og'zaki va amaliy usullarini sinab ko'rilgan kompleksi qo'llaniladi. Shu bilan birga, eng samarali kerakli ta'lim natijalariga erishishning bir usuli-rasmning ketma-ketligini va tasvirning alohida texnik usullarini amaliy ko'rsatishdir.

Ta'lim chizma turi bilan bir qatorda muhim joy pedagogika instituti talabalarining badiiy tayyorlash tizimi ijodiy chizilgan darslarga beriladi. Talabalarni badiiy-pedagogik tayyorlash tizimida chizmachilik yo'nalish bir qator tashkiliy, didaktik xususiyatlarga ega bo'lgan ijodiy yo'naltirilgan kompozitsion faoliyatni belgilaydi va uslubiy xususiyatlaridir. Shunday qilib, agar o'quv rasmida o'quv-analitik vazifalar birinchi o'ringa qo'yilsa," ijodiy rasm yangi va original yaratish uchun olingan bilim va ko'nikmalar asosida amalga oshiriladi". O'z dasturiy ta'minotlarida tabiatdan o'rganish ishlaridan uzoqlashib, ijodiy chizish jarayoni va

natijasi (indiviKompozit ravishda tugallangan shaklda ijodiy rasm yaratish, sintetik (psixologik, intellektual, proektiv, qurol) faoliyati natijasida haqiqatning ramziy aks etishi va o'ziga xos badiiy haqiqatni asl grafik vositalar bilan modellashtirishni nazarda tutadi. Bu yetakchi psixologik va kognitiv jarayonlarning ishtirok etishi bilan bir qatorda talab qiladi, ijodiy fikrlash va tasavvurni qayta tiklash kabi yuqori aqliy vazifalarni faollashtirishdir. Shu bilan birga, hal qiluvchi rol fenomeni deterministik shaxsiy omil sifatida o'ynaydi mualliflarning umumiy tasviriy, ijodiy va hayotiy tajribasi bo'ladi.

Belgilangan vazifalarga va tasvirning maksimal ifoda etilishiga erishish uchun ijodiy rasmda ishlash aglutinatsiya, konvertatsiya qilish, giperbola, allegoriya usullarini qo'llaydi. Ijodiy rivojlanish uchun talabalarga quyidagi mavzular taklif etiladi, uning tabiiy, ijtimoiy va madaniy dunyo bir majoziy rasm vakili, turli janr jihatlari tasavvur qilishdir. Ijodiy chizma Tasviriy janrdagi ishlar ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Matn materiallari bilan muloqotda ularning majoziy fikrlashlarining faol shakllanishi, o'quvchilarning madaniyatini takomillashtirish, kontsentativlarni tushunish adabiy asarlarning tilining o'ziga xos xususiyatlari, asl nusxada yozilgan tasviriy tasvirlarda sublimatsiya qilingan ifodani topadi. Dasturning turli mavzularidagi infratuzilma tarkibining ijodiy talqini talabalarni atrofdagi haqiqatning moddiy va ma'naviy tomonlarini chuqurroq o'rganishga majbur qiladi.

Qayta ishlab chiqarish vizual shakl-bu dunyoga o'z nuqtai nazaridir, ular rasmlarda shaxsiy hissiy munosabatni ifoda etishni va estetik, axloqiy munosabatni berishni o'rganadilar. Tasvirlangan voqealar va belgilarni baholashdir. Biroq, "sketchning ijodiy usuli chizmadan tubdan farq qiladi", bu eskiz ko'proq umumiylik bilan ajralib turadi, qabul qilish va taqdimotning lakonikligi chizilgan-tabi'at tarkibidan olingan plastik xususiyatlarning nisbatan to'liqligidir. Bundan tashqari, eskizlar, qoida tariqasida, tasvir ob'ektining hissiyligi, ifodasi va majoziy o'zgarishi bilan ajralib turadi. Ko'p tomonlama texnik mahoratning muvaffaqiyatli shakllanishi va talabalarning ijodiy qobiliyatlari chizmachilik darslarida ko'p jihatdan bog'liq

bo'lgan, turli-xil badiiy materiallardan o'zgaruvchan foydalanishdan qog'oz turlari va asboblar kiradi.

O'quv-uslubiy faoliyatning o'ta muhim omili chizma sohasi talabalar bilan ishlashda shaxsiy fazilatlarini, badiiy rivojlanish darajasini va talabalarning potentsial imkoniyatlarini bilishga asoslangan individual yondashuvdir. Shaxsiy yo'naltirilgan pedagogik aloqa usuli intensiv shakllanadigan tabiat, ta'lim sub'ektlarining bilim va faol faoliyatiga olib keladi, tartibga soluvchi, tuzatuvchi, rag'batlantiruvchi, nazorat qiluvchi, proektiv talabalar uchun "yaqin rivojlanish zonalari"ni izchil yaratish orqali vazifalar kiradi. Auditorlik ishidan tashqariga chiqib, badiiy tayyorgarlik tizimi talabalarini qisqa muddatli jarayonni taqdim etadilar.

Bu holatda majoziy bilim va badiiy aks ettirish mavzusi tabiiy ob'ektlar va hodisalardir. Yaqin atrofdagi bog'lar, kvadratlar, xiyobonlarga qo'llaniladigan chiqishlar tabiatdan eskizlar va eskizlarni kuzatish, tahlil qilish va amalga oshirish imkonini beradi. O'simlik shakllari ularning holislik va qisman shaklida dars jarayonda foydalanish kerak. Shu bilan birga, plenar o'quv dasturi vizual o'rganishni o'z ichiga oladi, landshaft realistik tasvir qonunlari (chiziqli va yengil tabiiy manbai, tabiiy haqiqat bo'lgan perspektivlar, gullar) kiradi. Ularning amaliy konsolidatsiyasi landshaft motiflarini chizish jarayonida sodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: АГАР, 1998
2. Хорошунова, А. В. Инновационные технологии в процессе обучения студентов на занятиях по академической живописи // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика, научн. журн. 2019
3. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции /М.В., Денисов В.С.— М.: Когито-Центр, 2012
4. Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика/ М.Н Макарова — М.: Академический Проект, 2016